

BO'LAJAK TEXNOLOGIYA O'QITUVCHILARINING TRANSVERSAL KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TARBIYA TEXNOLOGIYALARINING O'RNI

Muxidova Olima Nurilloevna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093976>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida bo'lajak texnologiya o'qituvchilarining transversal kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirish masalalari yoritib beriladi. Maqolada "transversal kompetensiyalar" tushunchasining mazmuni, ularning bo'lajak o'qituvchilar kasbiy tayyorgarligidagi o'rni hamda mazkur kompetensiyalarni rivojlantirishda turli tarbiya texnologiyalari va ularning metodik yondashuvlari tahlil qilinadi. Ushbu maqola o'qituvchi kadrlar tayyorlash jarayonida interaktiv, innovatsion va raqamli pedagogik texnologiyalarni maqsadli qo'llash muhim ekanligini tasdiqlaydi.*

***Kalit so'zlar:** transversal kompetensiyalar, tarbiya texnologiyalari, tanqidiy va ijodiy fikrlash, interaktiv yondashuvlar, raqamli savodxonlik, muammoli va loyihaviy o'qitish, formativ baholash.*

XXI asrda axborot-kommunikatsion texnologiyalarning jadallik bilan rivojlanishi, ishlab chiqarish jarayonlarining avtomatlashtirilishi, global raqobat muhiti ta'lim tizimida ham moslashuvchan, kreativ va innovatsion fikrlovchi kadrlarni tayyorlashni talab etmoqda. Shu nuqtai nazardan, bo'lajak texnologiya o'qituvchilari nafaqat kasbiy bilim va malakaga, balki keng ko'lamliligi ko'nikmalarga ega bo'lishi zarur. Bu ko'nikmalar turli fanlar va faoliyat sohalarida hamda turli vaziyatlarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan transversal kompetensiyalar deb nomlanadi.

Hozirgi kunda ta'lim sohasida "transversal kompetensiya" tushunchasi ostida shaxsga xos bo'lgan, turli kontekstlarda ham qo'llab bo'ladigan universal ko'nikmalar majmui tushuniladi. Bularga tanqidiy va ijodiy fikrlash, muammolarni hal qilish, muloqot va hamkorlik, raqamli savodxonlik, hayotiy maqsadlarni rejalashtirish, emosional intellekt va boshqa bir qator ko'nikmalar kiradi.

Bo'lajak texnologiya o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida bu ko'nikmalarni shakllantirish ikki jihatdan muhim:

1. Kasbiy nuqtai nazar. Kelgusida ular maktab o'quvchilariga texnologiya fanidan zamonaviy bilim berish bilan bir qatorda, kasb-hunar, mehnat madaniyatini o'rgatishi, fan-texnika yangiliklarini yoritishi, ijodiy yondashuvni rivojlantirishi zarur.

2. Shaxsiy nuqtai nazar. Transversal kompetensiyalarga ega bo'lgan o'qituvchi o'zining ijodiy salohiyatini oshirib, ta'limdagi innovatsion jarayonlarni boshqarishi, axborotlar bilan mustaqil ishlay olishi va professional hamjamiyatda faol ishtirok etishi mumkin bo'ladi.

Texnologiya o'qituvchilari uchun ushbu kompetensiyalar yanada muhimdir, chunki texnologiya fanining o'zi hayotiy amaliyotga yaqin bo'lib, ijodiy yechimlarni topishni va amaliy ko'nikmalarni talab etadi. Shuningdek, o'qituvchi ta'lim berish jarayonida innovatsion

yondashuvga ega bo'lishi, raqamli texnologiyalardan foydalanishni bilishi va o'quvchilarni ijodiy faoliyatga jalb eta olishi muhimdir.

Tarbiya texnologiyalari o'qitish va tarbiya jarayonini maqsadli, yaxlit, boshqariladigan tizim sifatida tashkillashtirish hamda boshqarish usullari majmui sifatida qaraladi. Ular an'anaviy dars shakllariga yangi innovatsion, interaktiv va axborot-kommunikatsion vositalarni qo'llash orqali o'quvchilarni mustaqil faoliyatga, ijodiy izlanishga undaydi. Shu bilan birga, baholashning turli shakllarini, masalan, formativ baholash, portfolio, o'zaro baholash yoki loyihaviy baholashni qo'llash orqali bo'lajak texnologiya o'qituvchisi o'zining rivojlanish dinamikasini, kasbiy tayyorgarlikdagi yutuq va kamchiliklarini ko'rib boradi.

Bo'lajak texnologiya o'qituvchilarining transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda faol o'qitish metodlari asosiy o'rin tutadi. Muammoli o'qitish, loyihaviy yondashuv, "case-study", interaktiv rolli o'yinlar, "brainstorming" va klasterlash kabi metodlar tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv, jamoada ishlash hamda muloqot ko'nikmalarini kuchaytiradi. Muammoli o'qitish usulida bo'lajak o'qituvchiga real texnologik muammolar taklif qilinadi, u mazkur muammoni izchil o'rganish, tahlil qilish va yechim ishlab chiqish jarayonida sinovdan o'tadi. Loyihaviy yondashuvda esa o'quvchilar guruhlarida yoki yakka tartibda texnologik loyihalarni rejalashtiradi, o'z g'oyalarini amaliyotda sinab ko'rib, yakuniy natijalarini taqdim etish orqali muloqot va o'z-o'zini baholash kabi ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Raqamli texnologiyalar bilan integratsiya ham bu jarayonning muhim qismi hisoblanadi. Onlayn platformalar (Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams) orqali topshiriqlar berish, natijalarni raqamli shaklda yig'ish va baholash, virtual laboratoriyalar yoki simulyatsiyalardan foydalanish bo'lajak texnologiya o'qituvchisining axborot-kommunikatsion ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Shuningdek, masofaviy yoki aralash ta'lim shakllari ham vaqtni boshqarish, mustaqil ta'lim va mas'uliyatni his qilishni rag'batlantiradi. Raqamli resurslar bilan ishlash jarayonida videokonferensiya xonalarida bahs-munozaralar o'tkazish, tezkor fikr almashinuvi, birgalikda hujjatlar yoki taqdimotlar yaratish mumkin bo'lib, bu o'quvchilar orasidagi hamkorlik, liderlik va muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tarbiya texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha nazariy va amaliy tadqiqotlar orqali shuni ko'rish mumkinki, bu texnologiyalar dars jarayonini izchil rejalashtirish, interaktiv usullarni izchil qo'llash, raqamli vositalar bilan integratsiya qilish, baholashning turli ko'rinishlarini kiritish orqali bo'lajak o'qituvchi shaxsining keng ko'lamlil rivojlanishiga imkoniyat yaratadi. Misol uchun, sinov tariqasida texnologik ta'lim yo'nalishida o'qiyotgan bir guruh talabalarga loyihaviy metodlar, muammoli topshiriqlar, onlayn jamlanmalar orqali materiallar taqdim etish va jamoaviy ishlash usullari joriy qilinganda, ijodiy yondashuv, raqamli savodxonlik va jamoada ishlash kabi kompetensiyalari aniq o'sishga erishgani qayd etilgan. Xususan, muammoli topshiriqlarni mustaqil hal qilishda talabalarda tanqidiy fikrlash va mas'uliyat, loyihaviy faoliyatda esa xodimlar bilan muloqot qilishi, reja tuzishi va natijani taqdim etishi orqali kommunikatsiya hamda ijodkorlik rivojlanishi kuzatilgan.

Yuqoridagi tajribalar transversal kompetensiyalarni rivojlantirishda bir nechta xulosalarga yetaklaydi. Avvalo, dars yoki o'quv moduli darajasida ushbu kompetensiyalarni aniq belgilash, o'qitish maqsadi va baholash mezonlarini shu bilan uzviy bog'lash muhimdir. Ikkinchidan, tarbiya texnologiyalarini to'g'ri tanlash, ayniqsa, faol o'qitish usullarini puxta rejalashtirish bo'lajak o'qituvchilarga nazariy bilimni mustahkamlash bilangina cheklanmasdan, o'z kasbiy salohiyatini amaliy faoliyatda sinab ko'rish imkonini beradi. Uchinchi muhim jihat, raqamli vositalar bilan uyg'unlashgan darslar joriy etish natijasida texnologik savodxonlik, mustaqil izlanish va guruh bilan onlayn hamkorlik qilish ko'nikmalarini shakllantirishdir. To'rtinchidan, to'g'ri baholash va

refleksiya jarayoni joriy etilganda, bo'lajak o'qituvchining o'z bilim va ko'nikmalaridagi o'zgarishlarni anglab olish hamda rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish imkoniyati paydo bo'ladi. Bunda formativ baholash, portfolio yaratish, o'zaro baholash yoki loyihaviy baholash kabi usullar samarali ta'sir ko'rsatadi.

Maqsadga yo'naltirilgan va metodik jihatdan pishiq ishlangan darslar asosida ta'lim olib borilgan bo'lajak texnologiya o'qituvchilari kelgusida maktabdagi faoliyatida yuqori raqamli savodxonlik, jamoani boshqarish, o'quvchilar orasida ijodiy fikrlash va texnik yangiliklarga qiziqishni shakllantirish qobiliyatiga ega bo'lishadi. Bu esa umuman olganda ta'lim sifatining oshishi, o'quvchilarda texnologik savodxonlikni uyg'otish hamda ijodiy yondashuvni rag'batlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak texnologiya o'qituvchilarining transversal kompetensiyalarini rivojlantirish zamonaviy tarbiya texnologiyalaridan faol foydalanish orqali amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir. Bu jarayonda muammoli yoki loyihaviy metodlar, interaktiv o'yinlar, raqamli vositalar bilan boyitilgan darslar, formativ baholash va refleksiyaga asoslangan yondashuvlar o'zining ijobiy samarasini ko'rsatadi. Shuningdek, o'qituvchilarning pedagogik mahorat darajasi, metodik tayyorgarligi, dars jarayonlarini to'g'ri rejalashtirish va samarali boshqarishi ham mazkur maqsadga erishishda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. X. Ibraimov. (2021). Oilada milliy fazilatli shaxsni tarbiyalashning pedagogic shart-sharoitlari. "Oila institutini mustahkamlashning dolzarb masalalari: milliy va xorijiy tajriba" Оила институтини мустаҳкамлашнинг долзарб масалалари: миллий ва хорижий тажриба" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallar to'plami. 7-10 b.
2. Safarova R. (2025). Xalqaro tajribalar tahlili va istiqboldagi vazifalar. "Tarbiyaga oid xalqaro tajribalarni to'plash va transformatsiyalash strategiyalari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallar to'plami. 461-465 b.
3. Muxidova O. N. (2023). Talabalarni o'qitish jarayonida transversal kompetensiyalarning zaruriyati. "Uzluksiz ta'lim tizimida tabiiy fanlarni o'qitishga zamonaviy yondashuvlar: muammo va yechimlar" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 122-124 b.
4. Muxidova O. N. (2023). O'qituvchining transversal kompetensiyasi - uning kasbiy va shaxsiy sifatlarining namoyandasi sifatida. "Ta'lim, fan va innovatsiya" jurnali 3-son, 300-302 b.